

Políticas públicas de educación inicial en el Ecuador

Public policies of initial education in Ecuador

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16995419>

AUTORES: Ana Lucia Barragán Álvarez ^{1*}

Patricia Elizabeth Camacho Abril ²

Mercedes Jessenia Gaibor Villegas ³

Valentina Soriano Santoliva, ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: abarragana@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

La Educación Inicial representa una etapa clave para el desarrollo integral de los niños y niñas, especialmente en sus primeros cinco años de vida. En Ecuador, diversas políticas públicas buscan garantizar el acceso a una educación inclusiva y de calidad, valorando la diversidad cultural y lingüística del país. Este artículo analiza el cumplimiento de dichas políticas, como la Ley Intersectorial de Primera Infancia y el Programa de Atención Familiar, en el fortalecimiento de la Educación Inicial. Asimismo, se abordan los principales desafíos que aún persisten, como la falta de infraestructura, la limitada formación docente y las desigualdades territoriales. Se propone la incorporación de enfoques pedagógicos transformadores, como la Pedagogía Crítica, que fomenten la participación activa y la equidad desde la primera infancia. La investigación destaca la necesidad de reforzar el

^{1*} Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Comercio y Administración, Magister en Diseño Curricular, Universidad Técnica de Babahoyo, abarragana@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0003-6781-448X>

² Licenciada en Ciencias de la Educación en la Especialización de Idiomas Inglés - Francés, Magister en Diseño Curricular, Universidad Técnica de Babahoyo, pcamacho@utb.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-5515-3069>

³ Licenciada en Secretariado Ejecutivo Bilingüe, Master Universitario en Docencia Superior Universitaria, Universidad Técnica de Babahoyo, mercygaibor01@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-0433-4603>

⁴ Estudiante, Universidad Tecnológico Argos, valentina.sporiano@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-3002-3456>

compromiso estatal mediante políticas articuladas y estrategias educativas innovadoras que garanticen el desarrollo pleno de todos los niños, sin distinción de contexto.

Palabras clave: Desarrollo Infantil, Inclusión, Ley Intersectorial de Primera Infancia, Pedagogía Crítica, Políticas Públicas.

ABSTRACT

Early Childhood Education is a key stage for the comprehensive development of children, especially during the first five years of life. In Ecuador, various public policies aim to ensure access to inclusive and quality education, recognizing the country's cultural and linguistic diversity. This article analyzes the impact of these policies—such as the Intersectoral Law for Early Childhood and the Family Care Program—on the strengthening of Early Childhood Education. It also addresses major persistent challenges, including inadequate infrastructure, limited teacher training, and territorial inequalities. The article proposes the integration of transformative pedagogical approaches, such as Critical Pedagogy, to promote active participation and equity from early childhood. The study emphasizes the need to reinforce state commitment through articulated policies and innovative educational strategies that ensure the holistic development of all children, regardless of their context.

Keywords: Child Development, Inclusion, Intersectoral Law of Early Childhood, Critical Pedagogy, Public Policies.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el papel de las Políticas Públicas en el mejoramiento de la Educación Inicial en Ecuador aportando al fortalecimiento en el desarrollo integral de los niños de la primera infancia y, analizar los desafíos y propuestas pedagógicas que contribuyen a reducir desigualdades en contextos diversos. Esta etapa es fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los cinco años. En Ecuador, esta educación formativa se sustenta en Políticas Públicas orientadas a garantizar espacios educativos inclusivos y de alta calidad que valoren la diversidad cultural y lingüística. La Ley Intersectorial de Primera Infancia busca articular

acciones entre sectores para garantizar el desarrollo integral de los niños, en esta etapa crucial (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020)

El Programa de Atención Familiar para Primera Infancia es una iniciativa que busca fortalecer la atención y cuidado de los niños en sus primeros años, contribuyendo al desarrollo temprano y reduciendo brechas de desigualdad (UNICEF, 2021). La inversión en educación inicial es estratégica para el progreso social y económico del país, ya que una educación temprana de calidad no solo es un derecho fundamental sino también una base para el desarrollo futuro de los niños. A pesar de los esfuerzos por mejorar las políticas públicas en Educación Inicial, existen desafíos relevantes como la insuficiente infraestructura, limitada capacitación docente en métodos pedagógicos innovadores y desigualdades en la cobertura y calidad educativa en sectores urbano marginales, comunidades Indígenas y zonas rurales.

La incorporación de enfoques como la Pedagogía Crítica puede contribuir a superar estas desigualdades promoviendo participación activa y conciencia social (Bunci, 2024). El fortalecimiento de políticas públicas como la Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural es esencial para responder a las necesidades de todos los niños ecuatorianos. Garantizar una educación inicial de calidad representa una inversión estratégica para el progreso social y económico del país (Sarango Jessica, 2025).

DESARROLLO

La Educación Inicial en Ecuador se rige por políticas públicas que buscan garantizar el derecho a una educación de calidad. La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural son ejemplos de marcos normativos que orientan la educación en esta etapa. La renovación curricular también es un aspecto destacado. A partir de 2025, se implementará una nueva malla curricular centrada en competencias y en el desarrollo integral de los niños. Este enfoque busca transformar la experiencia educativa desde una perspectiva más personalizada y basada en habilidades. Aunque no se encontró información específica sobre esta renovación curricular en los

resultados de búsqueda, el Plan Nacional por la Educación menciona la importancia de innovaciones educativas y mejoras en la calidad del sistema educativo. Siendo éste un plan estratégico a largo plazo que busca garantizar una educación inclusiva y de calidad mediante un enfoque participativo que involucra a diversos actores sociales. Entre sus objetivos está promover la equidad y adaptar las políticas educativas al contexto cultural y geográfico del país. Este plan ha sido desarrollado en colaboración con varias entidades internacionales y busca ser un marco de referencia para las políticas educativas durante los próximos 15 años.

Estas innovaciones reflejan un esfuerzo por modernizar el sistema educativo ecuatoriano, atendiendo las necesidades específicas de la primera infancia y fomentando una educación más inclusiva y efectiva. El Plan Nacional por la Educación es un ejemplo de este compromiso, ya que busca generar un consenso nacional en favor de la calidad educativa y la construcción de un Ecuador mejor.

Ecuador enfrenta varios desafíos en la implementación de políticas de educación inicial, los cuales afectan la calidad, cobertura y equidad en el acceso a este nivel educativo. Entre los principales retos destacan la cobertura desigual: A pesar de los avances en la incorporación de niños al sistema educativo, persisten disparidades significativas en el acceso, especialmente en zonas urbano-marginales, comunidades indígenas y rurales en situación de pobreza.

En 2017, la tasa bruta de matrícula en el nivel preescolar fue del 54.3%, muy por debajo del promedio regional y global (Proaño, 2022)

Otro desafío es la calidad educativa es que: Existe una deficiencia en la calidad de las instituciones formales de educación inicial, con enfoques pedagógicos limitados que no consideran adecuadamente las necesidades evolutivas y socioemocionales de los niños. Además, los docentes enfrentan desafíos relacionados con su formación continua y especialización. La política de educación inicial se basa en una noción instrumental desde la teoría de capital humano, lo que limita su enfoque integral y diverso (Chávez, A. P., & Zuñiga, C. M, 2023)

La falta de articulación intersectorial también es un obstáculo significativo. Aunque las políticas buscan un enfoque integral e interinstitucional, la implementación efectiva de programas como el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (SAFPI) y la Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) carece de estrategias claras y coordinadas. Además, el diseño curricular no siempre se adapta a las modalidades rurales, interculturales bilingües y especiales, lo que dificulta una educación inclusiva que atienda la diversidad cultural y geográfica del país (Villavicencio, C. E. V., & Montes, L. C. Z., 2016)

Un desafío significativo también es: la adaptación a herramientas digitales: La necesidad de adaptarse a nuevas herramientas y recursos digitales, especialmente en la modalidad virtual, es un reto constante. La calidad de la conexión a internet es otro obstáculo importante que afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según un informe de la UNESCO, la brecha digital sigue siendo un reto en muchos países en desarrollo, incluyendo Ecuador, donde la infraestructura tecnológica es limitada en áreas rurales, urbano-marginales (UNESCO, 2020).

Un obstáculo más es el desarrollo de competencias pedagógicas: Existe una debilidad en el desarrollo de competencias pedagógicas, didácticas entre los docentes, lo que limita su capacidad para innovar y promover el pensamiento crítico y creativo en el aula. Un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) destaca la importancia de la formación docente continua para mejorar la calidad educativa en la región (Morillo, 2022).

Los docentes también deben enfrentar contextos socioeconómicos y culturales: Especialmente en zonas rurales y vulnerables, donde la falta de recursos y la diversidad cultural requieren enfoques educativos adaptados y sensibles a las necesidades locales. Un informe del Banco Mundial sobre educación en América Latina subraya la necesidad de políticas educativas que consideren las diferencias regionales y culturales para mejorar la inclusión y equidad (Bunci, 2024).

La inversión en educación inicial ha demostrado tener efectos significativos en el desarrollo integral infantil. Esto puede mejorar sus resultados académicos a largo plazo y reducir las

brechas de aprendizaje. Estudios internacionales han mostrado que programas de educación temprana bien diseñados pueden tener un impacto positivo duradero en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños (Heckman, 2006). Además, la educación inicial es vista como una inversión clave para el desarrollo humano y económico de las sociedades (OECD, 2018)

Las políticas de educación inicial pueden contribuir a reducir la desigualdad social al ofrecer oportunidades equitativas de desarrollo temprano, especialmente en contextos de pobreza. La atención integral a la primera infancia es vista como una medida efectiva para mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias y reducir la pobreza. Según el Banco Mundial, programas de educación inicial bien implementados pueden tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza intergeneracional (Bunci, 2024).

Para reducir las brechas de aprendizaje en la educación inicial en Ecuador, se necesitan varios cambios en la política educativa. Uno de los ajustes necesarios es la inversión en infraestructura educativa: Es crucial invertir en la construcción y equipamiento de centros educativos en comunidades rurales, zonas urbano marginales, donde la falta de infraestructura adecuada limita el acceso a la educación de calidad. Según un informe del Banco Mundial, la inversión en infraestructura escolar no solo mejora el acceso a la educación, sino que también crea entornos de aprendizaje más seguros y saludables (Bunci, 2024).

Otro cambio importante es el fortalecimiento de la formación docente: La capacitación continua de los docentes es esencial para mejorar la calidad pedagógica en la educación inicial. Los programas de formación deben enfocarse en metodologías activas, atención a la diversidad y promoción del desarrollo integral de los niños. Un documento del Ministerio de Educación del Ecuador destaca la importancia de la formación docente para mejorar la calidad educativa en el país (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020)

La asignación equitativa de recursos también es crucial: La distribución de recursos educativos debe ser equitativa, priorizando áreas con mayores índices de pobreza y exclusión social. Esto ayudaría a reducir las desigualdades en el acceso a la educación inicial y

promovería el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales desde una edad temprana. Según el Banco Mundial, la inversión en educación temprana es una estrategia efectiva para reducir la pobreza intergeneracional (Bunci, 2024)

Además, es necesario desarrollar campañas de concienciación comunitaria y colaboración interinstitucional: Desarrollar campañas de concienciación sobre la importancia de la educación inicial y fomentar la colaboración entre instituciones es clave para aumentar la demanda y participación en programas educativos tempranos, especialmente en contextos vulnerables. Un informe de UNICEF subraya la importancia de la participación comunitaria para mejorar los resultados educativos en la primera infancia (UNICEF, 2021).

La pedagogía crítica puede mejorar significativamente la calidad de la educación inicial en Ecuador al promover un enfoque más reflexivo y transformador en el proceso educativo. Este enfoque se centra en desarrollar la conciencia crítica de los niños y niñas, fomentando su participación activa en el aprendizaje y su capacidad para cuestionar y transformar las estructuras sociales (Freire, P., Gajardo, M., & Fiori, J. L., 2000). Un estudio reciente sobre la política de educación inicial en Ecuador sugiere que la pedagogía crítica puede ser una alternativa para repensar la educación desde la diversidad cultural, política e histórica, superando la visión instrumental basada en la teoría del capital humano (Proaño, 2022).

La pedagogía crítica también puede ayudar a abordar las desigualdades sociales y culturales presentes en el sistema educativo ecuatoriano. Al reconocer y valorar la diversidad cultural y lingüística de las comunidades indígenas y afro ecuatorianas, se pueden desarrollar currículos más inclusivos que promuevan la justicia social y la equidad (Freire, 1970). Sin embargo, la implementación efectiva de la pedagogía crítica enfrenta obstáculos estructurales y sociales, como la resistencia a cambiar prácticas educativas tradicionales y la falta de formación docente adecuada en este enfoque (Bunci, 2024)

Para superar estos desafíos, es crucial invertir en la formación continua de los docentes, capacitándolos en metodologías críticas y participativas que fomenten el pensamiento reflexivo y la creatividad en el aula (Comercio, 2023). Además, se debe promover una mayor participación de la comunidad en el proceso educativo, asegurando que las políticas

educativas sean más inclusivas y respondan a las necesidades específicas de cada contexto local (Bunci, 2024)

Finalmente, la pedagogía crítica puede contribuir a transformar la educación inicial en Ecuador al centrarse en el desarrollo integral de los niños, promoviendo no solo el aprendizaje cognitivo, sino también el socioemocional y el cultural. Esto requiere un compromiso institucional y social para implementar cambios significativos en el currículo y las prácticas docentes, asegurando que la educación sea un proceso liberador y transformador para todos los estudiantes (Modelo Educativo Nacional, 2023).

METODOLOGÍA

Esta investigación se basa en el método documental, lo que implica la recopilación y análisis de documentos existentes relacionados con el tema, este método es adecuado para investigaciones que buscan analizar políticas, leyes y documentos oficiales sin necesidad de generar datos primarios, presenta un enfoque cualitativo, lo que significa que la investigación se centra en comprender y describir los aspectos relacionados con las políticas públicas en Educación Inicial en Ecuador, este enfoque permite analizar textos, documentos y literatura para obtener una comprensión profunda del tema, tiene un alcance descriptivo lo que implica que el objetivo es analizar, describir las características, desafíos y propuestas relacionadas con el tema, no se busca polemizar ni hacer predicciones, sino ofrecer una visión detallada del estado actual de las políticas en este ámbito. Para éste trabajo se utilizaron técnicas como: Análisis de documentos oficiales: Se examinan leyes, reglamentos, políticas y programas gubernamentales relacionados con la Educación Inicial en Ecuador. Revisión de literatura existente: Se incluye: La revisión de artículos académicos, informes de investigación y documentos de organismos internacionales para obtener una visión más amplia sobre las políticas públicas en Educación Inicial en Ecuador.

RESULTADOS

Las políticas y marcos normativos como: La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia y Ley Orgánica de Educación Intercultural orientan la educación inicial; la

Renovación Curricular a partir de 2025 centrada en competencias y desarrollo integral y el Plan Nacional por la Educación buscan educación inclusiva y de calidad con enfoque participativo. Claro, están los desafíos que enfrenta la Educación Inicial en estos momentos como son: Cobertura desigual, especialmente en zonas rurales y urbano-marginales, calidad educativa limitada en enfoques pedagógicos y formación docente, falta de articulación intersectorial y adaptación a herramientas digitales. Y, atendiendo al Impacto de la educación inicial tenemos que la Inversión en ésta tiene efectos significativos en el desarrollo integral infantil y la reducción de brechas de aprendizaje por lo que podemos deducir que: la pedagogía crítica puede mejorar la calidad educativa promoviendo un enfoque reflexivo y transformador.

DISCUSIÓN

Si bien es cierto la Educación Inicial en Ecuador enfrenta desafíos significativos en términos de cobertura, calidad y equidad, especialmente en zonas rurales, urbano-marginales y comunidades indígenas. Aunque existen marcos normativos como la Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural; la implementación efectiva de políticas requiere mayor articulación intersectorial y adaptación a contextos diversos: La visión instrumental de la educación inicial basada en la teoría del capital humano limita un enfoque integral y diverso; La pedagogía crítica puede ser una alternativa para promover conciencia crítica participación activa y transformación social en el proceso educativo, la formación continua de docentes es crucial para implementar enfoques más inclusivos y reflexivos, siendo también un punto clave la participación comunitaria para asegurar que políticas educativas respondan a necesidades locales.

CONCLUSION

La Educación Inicial en Ecuador está orientada por políticas públicas que buscan garantizar el derecho a una educación de calidad desde la primera infancia. Con la implementación de una nueva malla curricular a partir de 2025, centrada en competencias y desarrollo integral,

se busca transformar la experiencia educativa hacia un enfoque más personalizado y basado en habilidades.

A pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema educativo, persisten desafíos significativos en términos de cobertura desigual, calidad educativa limitada y falta de articulación intersectorial, especialmente en zonas vulnerables. La inversión en educación inicial ha demostrado tener impactos positivos en el desarrollo integral de los niños y en la reducción de brechas de aprendizaje y desigualdad social.

Para avanzar hacia una educación inicial más inclusiva y efectiva, es crucial fortalecer la formación docente, mejorar la infraestructura educativa en zonas vulnerables, promover la participación comunitaria y asegurar la asignación equitativa de recursos. Con un compromiso institucional (gobiernos de turno) y social hacia estos objetivos, Ecuador puede potenciar el desarrollo de su primera infancia y contribuir a construir un futuro más equitativo.

Bibliografía

Bunci. (2024). *Pedagogía crítica y el currículo ecuatoriano: una revisión sistemática de la implementación de los Principios Freireanos en la educación*. Revista Ecos de la Academia,. Obtenido de <https://revistasoj.s.utn.edu.ec/index.php/ecosacademia/article/view/1186>

Chávez, A. P., & Zuñiga, C. M. (2023). *Retos y desafíos de la formación del docente de educación inicial en la modalidad virtual*. Runae. Obtenido de <https://revistas.unae.edu.ec/index.php/runae/article/view/755>

Comercio, E. (2023). *Una pedagogía crítica exige el Ecuador*. Obtenido de <https://www.elcomercio.com/sociedad/una-pedagogia-critica-exige-el-ecuador/>

Epstein. (2011). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. Westview Press.

Freire, P., Gajardo, M., & Fiori, J. L. (2000). *Pedagogía del oprimido*. Obtenido de https://brill.com/display/book/edcoll/9783657768387/B9783657768387_s061.xml

Garreta. (2008). *La relación familia-escuela: una revisión de la situación actual*. *Revisita Española de Pedagogía*.

Heckman. (2006). "Intervenciones Cognitivas, Emocionales Y Educativas Para Niños En Primera Infancia. Revisión Sistemática" . *Revista Ecuatoriana de neurologia*.

Ministerio de Educación del Ecuador. (2020). *Plan Nacional de Educación 2020-2030*. Obtenido de <https://educacion.gob.ec/plan-nacional-por-la-educacion/>

Modelo Educativo Nacional. (2023). Obtenido de <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/11/Modelo-Educativo-Nacional.pdf>

Morillo. (2022). *Tendencias y retos de la formación docente en Iberoamérica*. *Revista de ciencias sociales*. Obtenido de <https://agora.edu.es/servlet/articulo?codigo=8703847>

OECD. (2018). Obtenido de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982008000300007

Proaño, F. T. (2022). *Desafíos de la política de educación inicial en el Ecuador: análisis desde la pedagogía crítica*. . *Revista Ecuatoriana de Investigación Educativa*, 2(1). Obtenido de <https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/investigacion-educativa/article/view/2904>

Sarango Jessica. (2025). *Las Políticas Públicas de Educación Inicial en el desarrollo y aprendizaje del Eje de Descubrimiento del medio natural y cultural en niños y niñas de 1 a 3 años*.

Sepúlveda, L. (2017). *La educación técnico-profesional en América Latina: retos y oportunidades para la igualdad de género*. Obtenido de <https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/129>

UNESCO. (2020). *Brecha digital y educación en América Latina y el Caribe*. Obtenido de <https://www.unesco.org/es/right-education/digitalization>

UNICEF. (2021). *Participación de los padres y madres, la familia y la comunidad en la educación inclusiva*. Obtenido de <https://www.unicef.org/lac/media/7446/file/13.%20Participaci%C3%B3n%20de%20familia%20y%20comunidad.pdf>

Villavicencio, C. E. V., & Montes, L. C. Z. (2016). *Desafíos del rediseño curricular de la carrera de Educación Inicial*. Revista San Gregorio. Obtenido de <https://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/243>